

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992003>
УДК 316.28

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ И ПРОДВИЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ

А.Д. Хуснутдинова,
магистр кафедры связей с общественностью и прикладной
политологии,
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,
г. Казань

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с коммуникативной спецификой специальных мероприятий и их влиянием на продвижение организации. Рассмотрены факторы, которые влияют на формирование коммуникационного процесса, мотивации и общественного мнения. Также рассмотрены характерные признаки для специальных событий. Организованное событие должно быть оригинально по замыслу и исполнению, отвечать ожиданиям, интересам и предпочтениям публики и соответствовать образу компании. Именно поэтому специальные события можно использовать как своеобразный инструмент для изучения иррационального сознания. Постепенно превращаясь в самостоятельную сферу PR-деятельности, событийная коммуникация немислима без участия СМИ. Поэтому планирование любого события обязательно должно принять в расчет восприятие его средствами массовой информации.

Ключевые слова: специальное событие, событийный маркетинг, коммуникационный процесс, сознание

THE ROLE OF SPECIAL EVENTS IN THE COMMUNICATION PROCESS AND PROMOTION OF THE ORGANIZATION

A.D. Khusnutdinova,

Master of the Department of Public Relations and Applied Political Science,
Kazan (Volga Region) Federal University,
Kazan

Annotation: The article deals with issues related to the communicative specifics of special events and their influence on the promotion of the organization. The factors that influence the formation of the communication process, motivation and public opinion are considered. Characteristic signs for special events are also considered. An organized event must be, first of all, original in concept and execution; meet the expectations, interests and preferences of the public and, of course, correspond to the image of the company. Therefore, special events can be used as a tool to study the celebratory irrational consciousness. Gradually turning into an independent sphere of PR activity, event communication is unthinkable without the participation of the media. Therefore, the planning of any event must necessarily take into account the perception of it by the media.

Key words: special event, event marketing, communication process, consciousness

«Event marketing» – событийный маркетинг. В основе событийного маркетинга лежит событие, а чаще комплекс специальных мероприятий, организованных для продвижения товара или услуги. Именно поэтому, с точки зрения целей бизнеса, специальное событие – это форма вовлечения человека в культуру бренда через организацию его действий и переживаний [1-4].

Идея создания события в целях привлечения массового интереса появилась тысячелетия назад. Еще в те далекие времена римские правители обнаружили два важнейших рычага управления: хлеб и зрелища. А технологический прием, называемый «организованное событие», обладающий сильным эмоциональным

воздействием на целевую аудиторию, сохранил свою актуальность и до сегодняшних дней. Специальные события сейчас подробно описаны с различных сторон. Они призваны решать много задач в современном обществе. Возникла необходимость рассмотрения специальных событий не только в рамках комплекса продвижения, составных частей маркетинга, но и в коммуникационных особенностях данного феномена [2-5]. В классическом маркетинге специальные события выступают в роли инструментов рекламы и PR. Они применяются вполне рационально, то есть существуют методики оценки эффективности их применения в различной среде. Цепь событий создает необходимое поле существования [3-8]. Исходя из этого, коммуникационный процесс в обществе формируется как последовательное существование различных событий социума, где каждое предыдущее событие участвует в создании последующего. В то же время каждое последующее создается как результат персональной или коллективной реакции на предыдущие события. В результате этого действия создается непрерывный процесс коммуникативного действия в социуме. Важность подобного рассмотрения обуславливается влиянием на персональную мотивацию человека его окружения.

Специальные мероприятия можно считать «псевдособытиями», поскольку с их помощью вокруг субъекта искусственно создается коммуникационное поле. Однако «псевдособытия» могут быть успешными в любых случаях, когда они отвечают интересам и запросам целевых групп.

В современной PR-практике специальные события стали уже частью корпоративных коммуникаций.

Современные эксперты предпочитают толковать событийную коммуникацию в самом широком смысле, относя к ее формам самые различные события: как «подлинные» (естественные), так и «специальные» (искусственные).

К «подлинным» событиям относятся реально происходящие. Например, выпуск новинки (от товара до услуги), достижение высоких качественных стандартов; открытие нового производства; юбилей, награждение; в крупных компаниях – серьезные изменения в управлении и т.д.

Ресурс естественных событий любой организации, как правило, невелик и вскоре перестает привлекать внимание искушенного потребителя. Тогда PR-специалист оказывается перед трудной задачей создания события.

Специальное событие обладает набором характерных признаков:

1. Событие заранее планируется.
2. Событие освещает деятельность компании с положительной стороны.
3. Событие учитывает интересы целевых аудиторий и групп.
4. Событие устраивается ради того, чтобы о нем сообщили.
5. Событие более драматизировано, чем «обычное» (то есть обладает собственным интригой, сюжетом).
6. Событие хорошо организовано, привлекает зрителей и участников.
7. О событии заранее информируют СМИ.
8. Событием стараются произвести сильное, незабываемое впечатление.
9. Событие должно стать источником новостей.
10. Событие порождает другие – аналогичные события.

В качестве «искусственных» событий можно предложить конференции, Дни открытых дверей, передачу пожертвований в благотворительные фонды, конкурсы и соревнования и т.д. Многое зависит от творческих возможностей PR -менеджера.

Оригинальным по замыслу и исполнению – это то, каким должно быть организованное событие. Оно должно отвечать ожиданиям, интересам и предпочтениям публики и, разумеется, соответствовать образу компании.

Особенности коммуникационных процессов XXI века выразились в информационном и постинформационном формате существования. Большинство современных открытий представляют собой изложение уже имеющейся информации, её интегральном осмыслении. Именно поэтому возникает проблема создания разного рода информационных потоков. В этом смысле специальные события являются основой коммуникационного и информационного менеджмента. Они определяют стратегию и тактику по формированию общественного мнения. Формирование

информационной зависимости выдвигает коммуникационный процесс на одно из главных мест в жизни социума, формирует, образовывает и воспитывает его участников. Специальные события в этом смысле несут двойное значение: аналоговое и символическое. Аналоговое событие показывает пример, действующую модель. Символическое – призвано сформировать в общественном мнении устойчивые реакции на тот или иной образ, транслируемый со сцены.

Функцией, создающей алгоритм коммуникационного процесса можно назвать функцию оценочного выравнивания. Участник события погружается в окружение и сравнивает себя с ним, настраивает свои внутренние стандарты, калибрует свое отношение к тому или иному событийному ряду.

Главной целью организации и проведения специальных мероприятий является раскрытие характера бренда через демонстрацию определенного стиля жизни. За счет специальных событийных мероприятий компании пытаются принять активное участие в социальной жизни своей целевой аудитории. Этот инструмент коммуникации позволяет решить большой спектр задач: от увеличения продаж товаров и услуг компании до повышения лояльности. Это все происходит благодаря тому, что люди лучше запоминают то, что пережили на чувственном уровне. А также потребители, как правило, олицетворяют марку с теми или иными эмоциями, испытывают благодарность за подаренный опыт. Стоит отметить: люди лучше воспринимают то, что производитель предлагает ненавязчиво, поскольку, посещая специальные мероприятия добровольно, они испытывают чувство удовлетворенности, вызванное ощущением собственного выбора.

В целом, преимущества и проблемы событийного PR как инструмента продвижения того или иного бренда можно представить в следующем виде.

Сильные стороны:

1. Маркетинговое сообщение "встроено" в событие, "растворено" в нем, что позволяет обойти "барьеры восприятия" и добиться высокого уровня восприимчивости аудитории.

2. Поскольку в большинстве случаев люди приходят на специальные мероприятия добровольно, из-за интереса или любопытства, у них не создается ощущения "навязанности".

3. Положительные эмоции от успешного мероприятия переносятся на товар или услугу, формируется лояльность потребителя.

4. Информационная кампания, основанная на событийном PR, имеет "долгоиграющий эффект", поскольку начинается задолго до события (в анонсах, афишах, приглашениях и т.д.) и продолжается потом в публикациях СМИ, обсуждениях в Интернете и прочее.

5. В ходе событийного PR накапливаются предварительные знания о потребителе).

6. Событие может и должно являться новостным поводом для СМИ, позволяющим расширить информационное присутствие организации-заказчика в информационном пространстве, напомнив о себе потребителям.

Слабые стороны:

1. Достаточно большие расходы и трудозатраты (материальные, временные, физические, организационные, творческие и пр.).

2. Возможная слабость креативных решений может привести к утрате интереса целевых аудиторий к дальнейшим контактам с брендом.

3. Слабая концептуальная разработанность специальных событий.

Событийные PR-акции могут быть посвящены продвижению исключительно отдельного бренда (организации), а могут носить характер крупного проекта. В этом случае компания-заказчик может рассматриваться в качестве партнера, спонсора, соучредителя информационного процесса. При любых обстоятельствах событие должно соответствовать ценностям бренда. Но при этом нужно также помнить, что непродуманные решения насчет содержания мероприятий при поверхностном, непрофессиональном подходе к использованию этого инструмента могут повернуться против бренда и существенно понизить его имидж в глазах потребителей. Однако в данный момент продвижение набирает обороты и является достаточно перспективным направлением.

Таким образом, специальные мероприятия представляют собой уникальный инструмент PR, поскольку дают возможность для общения фактически со всеми существующими группами

общественности. Инструменты PR – это различные средства и методы, которые используются в сфере функционирования связей с общественностью и направлены на достижение коммуникативных задач. Специальные события представляют собой универсальный инструмент, который используется в тех случаях, когда у базисного субъекта нет конкретного информационного повода или тогда, когда он не обладает особой значимостью в рассматриваемой «повестке дня».

Список литературы

[1] Аникина А.А. Маркетинговые коммуникации при минимальных затратах / А.А. Аникина // Маркетинг услуг. – 2008. No 4. 292-301 с.

[2] Герасимов С.В. Менеджмент специальных событий в сфере культуры. / С.В. Герасимов, Т.В. Лохина, Г.Л. Тульчинский – СПб.: Лань, 2016. 382 с.

[3] Данилов С.В. Реклама в сети. От статичных размещений к оплате за действие / С.В. Данилов // Практический маркетинг. – 2010. No 7. 11-15 с.

[4] Лойко М. Что такое «общественное мнение» и как СМИ формируют его сегодня [Электронный ресурс]. – URL: <http://концептуал.рф/chto-takoe-obschestvennoe-mnenie-i-kak-smi-formiruyut-ego-segodnya> (дата обращения: 10.03.2023)

[5] Пономарева А.М. Коммуникационный маркетинг: креативные средства и инструменты: учеб. пособие / А.М. Пономарева. – М.: ИНФРА-М, 2018. 129 с.

[6] Терских М.В. Специфика объекта позиционирования и продвижения как основа концепции событийного мероприятия / М.В. Терских, М.Е. Струччинская // Социально-экономические явления и процессы. – 2020. Т. 15. № 1. 13-20 с.

[7] Тульчинский Г.Л. Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. – СПб.: СПбГУ, 2013. – 280 с.

[8] Ноэль-Нойман Э. 1996. Общественное мнение. Открытые спирали молчания. М., 1996. 56 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Anikina A.A. Marketing communications at minimal cost / A.A. Anikina // Marketing services. – 2008. No 4. 292-301 p.
- [2] Gerasimov S.V. Management of special events in the field of culture. / S.V. Gerasimov, T.V. Lokhina, G.L. Tulchinsky – St. Petersburg: Lan, 2016. 382 p.
- [3] Danilov S.V. Advertising on the web. From static placements to pay-per-action / S.V. Danilov // Practical marketing. – 2010. No 7. 11-15 p.
- [4] Loiko M. What is "public opinion" and how the media form it today [Electronic resource]. – URL: <http://conceptual.rf/chto-takoe-obschestvennoe-mnenie-i-kak-smi-formiruyut-ego-segodnya> (date of access: 03/10/2023)
- [5] Ponomareva A.M. Communication marketing: creative means and tools: textbook. allowance / A.M. Ponomarev. – M.: INFRA-M, 2018. 129 p.
- [6] [6] Terskikh M.V. The specifics of the object of positioning and promotion as the basis for the concept of an event / M.V. Terskikh, M.E. Strukchinskaya // Socio-economic phenomena and processes. – 2020. V. 15. No. 1. 13-20 p.
- [7] Tulchinsky G.L. Total Branding: mythodesign of the post-information society. – St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2013. – 280 p.
- [8] Noel-Neumann E. 1996. Public opinion. Open spirals of silence. M., 1996. 56 p.

© А.Д. Хуснутдинова, 2023

Поступила в редакцию 03.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Хуснутдинова А.Д. Роль специальных событий в коммуникационном процессе и продвижении организации // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 99-106. URL: <https://ip-journal.ru/>